

IDENTITATE, MULTICULTURALITATE ȘI COMUNICARE ÎN UE

Stela SPÎNU,
doctor în filologie, conferențiar universitar,
Academia de Administrare Publică

SUMMARY

In an era of interference, intercultural communication is timely and advisable, becoming an important element of mediation between different nationalities. This article analyzes the problem of identity, the construction and deconstruction of european identity, in general, the relation between intercultural communication and identity.

Keywords: culture, language, intercultural communication, intercultural dialogue, the cultural difference, identity discourse, ideology.

Procesul de globalizare, care inițial a dominat doar sfera economică, ulterior a determinat profunde transformări sociale, politice și culturale, care au schimbat viziunea oamenilor asupra comunicării și problemei identității în plan intercultural.

Însăși identitatea este un fenomen complex, ale cărui componente (limba, religia, specificul cultural) au o dimensiune individuală și una colectivă, fără ca dimensiunea colectivă să primeze asupra celei individuale. Pe această linie de idei, identitatea culturală este doar o dimensiune a vastului concept al identității individuale [2, p. 45].

Identitatea culturală este „simțul sinelui” al unui individ, derivat din apartenența formală sau informală la grupuri care îi transmit și întipăresc cunoștințe, păreri, atitudini, valori, tradiții și moduri de viață, susține Gabriela Mocan (5, p. 11).

Identității culturale îi corespund o serie de drepturi, cunoscute în documentele internaționale și în literatura juridică sub denumirea de „drepturi culturale”, între care dreptul la creativitate culturală, dreptul de acces la cultură, de participare la viața culturală, ca și la progresul științific, dreptul la informație și la educație. Este vorba de drepturi individuale ale persoanelor care fac parte din minorități, care pot fi exercitate, în mod individual sau în comun cu alți membri ai grupului respectiv [2, p. 45].

Conceptul de identitate culturală în spațiul european este unul complex și presupune existența unor distincții. Deși au izvoare culturale comune în literatura elină, religia iudaică și dreptul roman, Europa occidentală a parvenit la o identitate caracterizată prin pluralism politic, participare socială, respect al diversității, concurență liberă și loială, supremația legii și primordialitatea drepturilor omului. Statele Occidentului, chiar dacă mai sunt afectate de unele puseuri naționaliste, au părăsit, într-o foarte mare măsură, cultura independenței spre a trăi în cultura interdependenței. Pentru Răsăritul european, în schimb, independența statului, națiunea și caracterul absolut al suveranității sale rămân trăsături esențiale ale identității atât la nivelul elitei politice, cât și la acela al mentalului popular. Europa Centrală și Orientală este caracterizată, încă, prin insecuritate - existențială și cultural-identitară, individuală și colectivă, națională și internațională - și prin sărăcie [3, p. 12].

Actualmente, în spațiul comunitar european se stăruie pe promovarea multiculturalismului, care a fost aplicat cu succes în SUA. Totuși este mare numărul acelor care neglijează perspectiva multiculturalismului în UE. „Europenii nu sunt americani, nici asiatici, nici africani, iar Europa există de secole, susține Courtois S. Între europeni există o unitate ideatică, spiri-

tuală, având ca bază civilizația greco-romană, apoi cea creștină” [1, p. 11]. Aceasta din urmă este prezentă pretutindeni în Europa ca și în bisericile ei. Biserici catolice, luterane, calviniste, ortodoxe, continuă istoricul, de două mii de ani biserica a modelat civilizația europeană.

Și Octavian Paler contrapune în „Jurnalul american” (parte componentă a lucrării „Aventuri solitare”) cele două moduri de a fi, a gândi și a trăi, care persistă în spațiul american și cel european. El remarcă că scopul și idealurile celor două modele de viață sunt diferite. Europa aleargă după cultură, în timp ce America aleargă după confort. Aceste două idealuri modelează viața și strădaniile a milioane de oameni. În Europa, cultura este obsesia sistemului educațional, în America, confortul este esența culturii. Autorul conchide: „Europa și America vor continua să se zvârcolească în interminabile crize nu pentru că n-ar avea cultură sau confort, ci pentru că oamenilor le lipsește conținutul de caracter necesar pentru fericire”.

Analizând condițiile realizării proiectului european și a identității europene prin prisma multiculturalismului, Anthony D. Smith conchide:

- crearea unei supernațiuni europene sau măcar a unui superstat european este realizabilă doar în condițiile susținerii unei identități europene;

- ideii de identitate europeană îi este contrapusă cea a identităților culturale colective, formate de-a lungul generațiilor, prin împărtășirea unor mituri, valori, simboluri, experiențe comune [7, pp. 126-127].

Întrebarea pe care sociologul britanic o adresează retoric eurofililor este „Ce anume îi poate determina pe europeni să aleagă cultura „europeană” (acceptând pentru moment ipotetica ei existență) în defavoarea culturilor naționale, înrădăcinate istoric?” Continuând raționamentul, Anthony D. Smith se întreabă, care sunt simbolurile, miturile, tradițiile, experiențele și memoriile comune care sunt capabile să genereze loialitățile și adeziunile afective, chiar sacrificiul de sine, locuitorilor Europei moderne. D. Smith demonstrează metodic că moștenirea greco-romană, dreptul roman, sistemul axiologic iudeo-creștin, unitatea lingvistică indoeuropeană nu constituie mituri, simboluri, ceremonii și trăsături culturale comune, împărtășite de toate popoarele europene (deosebite lingvistic, religios, etnic), care să asigure emergența conștiinței europene, să inspire afecțiune și loialitate, nu constituie acel corpus de tradiții inventate, capabile să constrângă și să inspire, să aline, să entuziasmeze și să solidarizeze popoarele [7, p. 129].

Conceptul de Europă unită nu poate fi complet desăvârșit, este nevoie de transformări, remodelări, pentru a ajunge la adevăratul spirit european, care poate fi redescoperit prin conștientizare, acceptare și interculturalitate, susține L. Leuștean. Imaginea lumii culturale a devenit mai complexă datorită dezvoltării sociale și procesului de transformare (schimbări lingvistice și demografice, mobilitate, relațiile cu alți oameni). Conceptul de societate multiculturală în contextul Europei, din ce în ce mai unite, are parte de multe probleme, dar și de oportunități. Societățile europene, constituite istoric, în care simbolurile naționale și atribuțiile etnice au stat la baza identității, se văd nevoite să accepte pluralismul cultural. Unitatea prin cultură în contextul unei Europe unite, după cum susține Denis de Rougemont, poate fi efectuată prin intermediul unui dialog constructiv, respectându-se specificitatea, fără pretenția de a căuta o cultură superioară, care să se impună în fața celorlalte [4, p. 21].

Pe linia celor relatate, vom prezenta structura etnoculturală a Belgiei și Olandei, urmărind modul de soluționare a problemelor legate de identitate, multiculturalitate și comunicare interculturală.

Regatul Belgiei este un stat federal, constituit din trei comunități (valonă, flamandă, germană) și patru regiuni lingvistice (dintre care trei preponderent monolingve și una bilingvă). Peste această structură s-au așezat treptat emigranți din diferite țări, în special italieni, marocani, turci. Flandra este situată în jumătatea de nord a țării, are 58% din populația țării, limba

vorbită este *olandeza*. Valonia este așezată în jumătatea de sud a țării, are 32% din populația țării, limba uzitată este *franceza*. Regiunea capitalei Bruxelles concentrează 10% din populație și este o enclavă majoritar francofonă, situată în Regiunea Flamandă, dar în apropiere de Regiunea Valonă. La frontieră cu Germania este o mică comunitate germanofonă. În 1930, Flandra și Valonia primesc statutul legal de regiuni unilingve. În prezent, Flandra are un puternic simț al identității naționale. Începând cu 1896, limbă oficială este *olandeza* (numită și *flamandă*). Ca și în alte țări din aceeași regiune, în sistemul școlar al comunității flamande din Belgia se înregistrează o concentrare a populației minoritare la nivelul școlilor speciale și o reprezentare slabă la nivelul învățământului superior. De asemenea, statisticile subliniază performanțele scăzute ale elevilor minoritari incluși în școala de masă [6, p. 50]. În Belgia este promovată libertatea de a-ți alege religia. Cultele catolicismul (75%), protestantismul (25%), islamul, iudaismul, ortodoxismul și anglicanismul au statut oficial. O primă etapă în recunoașterea oficială a budismului a fost realizată în 2007. În plan cultural, *Belgia* a cunoscut dezvoltarea numeroaselor mișcări artistice, care au avut un impact puternic asupra culturii europene, în ciuda diviziunilor politice și lingvistice, care s-au schimbat deseori de-a lungul secolelor. În perioada medievală contribuțiile în domeniul picturii și arhitecturii au fost foarte importante. Pictura olandeză timpurie, pictura flamandă și barocă, precum și numeroase exemple de arhitectură romanică, gotică, renescentistă și barocă au reprezentat momente importante din istoria artei. De asemenea, tapiseriile flamande au fost foarte apreciate și căutate de întreaga nobilime europeană până în secolul al XVIII-lea. Numeroși artiști celebri au trăit pe teritoriul actualei Belgii: Jan van Eyck, Pieter Bruegel cel Bătrân, Peter Paul Rubens sau Antoon van Dyck. În secolele XIX – XX au apărut o serie de pictori belgieni de factură romantici, expresioniști și suprarealiști, ca Egide Wappers, Constant Permeke sau René Magritte. În arhitectură, Victor Horta și Henry van de Velde au fost printre principalii promotori ai stilului Art Nouveau. Printre cei mai cunoscuți scriitori belgieni pot fi amintiți poetul Emile Verhaeren și romancierii Hendrik Conscience, Georges Simenon, Suzanne Lilar și Amélie Nothomb. În 1911, poetului și dramaturgului Maurice Maeterlinck i s-a decernat Premiul Nobel pentru literatură. Benzile desenate („Aventurile lui Tintin de Hergé”) sunt cele mai cunoscute benzi belgiene, dar mulți alți autori, ca Peyo, André Franquin, Edgar P. Jacobs, Marc Sleen sau Willy Vandersteen au făcut ca industria belgiană de benzi desenate să poată fi considerată, la fel, de importantă precum cele din Statele Unite sau Japonia. Încă de la începutul epocii moderne numeroase personalități au adus contribuții importante la dezvoltarea științei și tehnologiei. Printre cei mai importanți sunt exploratorul Gerardus Mercator, anatomistul Andreas Vesalius, herbalistul Rembert Dodoens și matematicianul Simon Stevin.

Contextul demografic și socioeconomic al Olandei este complex, aici conlocuind mai multe categorii de minorități. Acestea reprezintă un rezultat al cumulării mai multor valuri succesive de emigranți, pe structura unei tipologii clasice, comune mai multor țări vest-europene. Astfel, primul val de emigranți din fostele colonii olandeze (Indonezia, Surinam, Antilele Olandeze, Insulele Caraibe), apărut după cel de-al Doilea Război Mondial, a fost completat în scurt timp de fluxul mare de refugiați din țările Europei de Est (începând cu 1950), din America Latină (1960, 1970), Vietnam. Lor li se adaugă, într-o proporție suficient de mare pentru a fi relevantă statistic, persoane din țările africane, ale Europei Centrale și de Est, din lumea arabă, care au solicitat azil politic. Începând cu 1945, aproximativ 40.000 de refugiați au primit azil, grupurile semnificative fiind cele de cehi (în 1948, 1968), unguri (1956), etiopieni, vietnamezi. O contribuție esențială la diversificarea contextului etnic olandez au avut-o așa-numiții guest workers, atrași de expansiunea economică a țării (în special, turci și marocani). O proporție de 83% din populația de peste 15 milioane de locuitori ai Olandei este reprezentată de populații titulare, grupurile minoritare însumând 17%, dintre care 9% turci, urmați de marocani, surina-

mezi, indonezieni. Repartiția demografică a minorităților etnice nu este uniformă pe teritoriul țării, zonele cu cea mai mare concentrație de populație minoritară fiind, în mod firesc, cele din jurul orașelor puternic dezvoltate: Amsterdam, Rotterdam, Haga, Utrecht. De exemplu, în Utrecht trăiește mai mult de jumătate din totalul populației surinameze. O altă zonă etnică semnificativă, aparte, este regiunea populației frizone (Friesland), a cărei limbă este recunoscută și vorbită oficial de aproximativ 400 000 persoane [6, p. 65]. Limba oficială a Țărilor de Jos este cea neerlandeză. Limba frizonă este cooficială în regiunea Frizia. De asemenea, limbile idiș, limburgheza, neersaxona, romani sunt oficial recunoscute și protejate conform „Cartei europene a limbilor regionale sau minoritare”. Religiile promovate în Olanda sunt cea romano-catolică (36%), protestantă reformată (20%), calvinistă (7%) și musulmană (5,5%). Ministerul Justiției al Olandei a recunoscut oficial islamul drept religie care va avea grijă de sufletele credincioșilor în instanțele de judecată și închisori. Cercetările cuprinzătoare au arătat că discriminare rasială sistematică nu există în Olanda, deși au fost identificate unele incidente rasiale. Însă în societatea vizată există un larg consens asupra faptului că discriminarea este cu totul inacceptabilă. O explicație posibilă a acestui consens poate fi cultura politică a societății olandeze. Din cauza vechii delimitări în „piloni”, în care suveranitatea internă a fiecărei părți a societății era acceptată („stăpâni în propria casă”), „noilor minorități” nu le-a fost impusă cu forța asimilarea. Nu a fost necesar ca ele să-și abandoneze identitatea pentru a se integra în societatea olandeză, o societate în care sentimentele naționale puternice au fost absente.

Așadar, diversitatea etnică, lingvistică și religioasă, care caracterizează lumea contemporană, este benefică, contribuind la evoluția spiritualității europene. Multiculturalismul este o modalitate inedită de promovare a diversității, comunicarea interculturală deținând un rol decisiv în acest proces.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

1. Courtois S., Memorie și istorie, Suplimentul „Aldine” al „României libere”, 2002, nr. 344, p. 10-16.
2. Diaconu I., Cultura și drepturile omului, În: <https://docs.google.com/viewer>.
3. Interculturalitate. Cercetări și perspective românești. Coordonator: Poledna Rudolf, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2002.
4. Leuștean Lucian, Stadiul dialogului interreligios și perspectivele sale în ecumenismul european. În: <http://hiphi.ubbcluj.ro/JSRI/htmlversion>
5. Mocan Gabriela Ioana. Problematika identității în comunicarea interculturală, Cluj – Napoca, 2013.
6. Nedelcu A., Fundamentele educației interculturale. Diversitate, minorități, echitate, lași, Ed. Polirom, 2008.
7. Smith A., National Identity, London, Penguin Book, 1995.